

ГЕНЕЗИС НООНОМИКИ:

**НТП, ДИФФУЗИЯ СОБСТВЕННОСТИ,
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА,
СОЛИДАРИЗМ**

Сборник пленарных докладов

Объединенного международного конгресса «СПЭК-ПНО-2020»

VI Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2020)

VII Международный конгресс «Производство, наука и образование» (ПНО-2020)

2
ТОМ

Под общей редакцией Бодрунова С.Д.

Москва
2021

УДК 65.013
ББК 65.011
Г34

Г34 Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм. Том 2 / Сборник пленарных докладов Объединенного международного конгресса СПЭК-ПНО-2020 / Под общ. ред. С.Д. Бодрунова. — М.: ИНИР, 2021. — 608 с.

ISBN 978-5-00020-088-9

2–4 декабря 2020 года состоялся Объединенный международный конгресс СПЭК-ПНО-2020 «Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм», организованный Институтом нового индустриального развития им. С.Ю. Витте при поддержке Отделения общественных наук РАН и Вольного экономического общества России. Конгресс объединил два значимых ежегодных научных мероприятия: Санкт-Петербургский международный экономический конгресс (СПЭК-2020) и международный конгресс «Производство, наука и образование» (ПНО-2020).

В работе конгресса приняли участие более 550 докладчиков, среди них ведущие ученые-экономисты Российской академии наук, специалисты ведущих университетов и научно-образовательных центров России, представители государственных структур, руководители предприятий реального сектора экономики, представители гражданского общества из более чем 50 регионов Российской Федерации, а также зарубежные коллеги из Бразилии, Великобритании, Греции, Дании, Канады, Китая, Кубы, США, Франции.

В книге публикуются тексты на основе докладов участников конгресса. Тексты, графики и таблицы публикуются в авторской редакции.

УДК 65.013

ББК 65.011

ISBN 978-5-00020-088-9

© Коллектив авторов, 2021

© ИНИР им. С.Ю. Витте, 2021

*А.А. Никонова*¹

ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ В СИСТЕМНОЙ ЭКОНОМИКЕ В ПРОЦЕССЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ

Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам модификации отношений между основными экономическими агентами в период радикальных изменений технологий. Подход основан на положениях системной экономической парадигмы, развиваемой коллективом ученых под руководством Г.Б. Клейнера в ЦЭМИ РАН. По результатам исследования модели взаимодействий между секторами применительно к РФ сделан вывод о значительных отклонениях в поведении агентов между нормативным вариантом модели и фактическим исполнением функций. Это разбалансирует систему, сдерживает рост технологий.

Ключевые слова: система; экономика; социум; государство; бизнес; отношения; модель взаимодействий; новые технологии; сбалансированность.

¹ *Никонова Алла Александровна*, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН.

Постановка задачи и цели исследования

Технологические изменения меняют формы и способы отношений между экономическими агентами. Текущий мировой кризис может быть классифицирован как терминальный, затрагивающий все сферы экономики и общества, меняющий основное производственное отношение. Коренные перемены требуют коррекции моделей и методов экономической деятельности с целью поддержания инновационной активности, но также и целостности социально-экономической системы (СЭС). Изменение в структуре существенных факторов экономического роста отражает закономерные тренды цивилизационного развития. С одной стороны, растет значимость интеллектуального потенциала в устойчивости и сбалансированности новой модели с точки зрения гармонии производительных сил производственных отношений. С другой стороны, степень согласованности гуманитарных и технологических приоритетов определяет вектор движения системы в стратегиях субъектов и роли экономических агентов в достижении целей. То и другое означает поворот к человеку как решающему драйверу и безусловной цели общественного развития. Такие изменения, зафиксированные в положениях экономики [1], вызывают необходимость моделирования взаимодействий экономических агентов в условиях новой динамики.

Опыт переживания кризисной ситуации способствует извлечению уроков, в т.ч. относящихся к действиям основных акторов. Разрушительный кризис в 1990-е гг. в период перехода страны к рыночной модели преподал уроки, которые не были усвоены, прежде всего — значимость соответствия между экономическими, научно-технологическими, социальными пропорциями в структурной политике. Это усилило дисбалансы в функционировании СЭС.

Наиболее деструктивными из них являются, на наш взгляд, дисбалансы, связанные с положением социума в системных связях и взаимодействиях. Именно социум ущемлен более других агентов в получении ресурсов, необходимых и достаточных для

удовлетворения потребностей и исполнения функций в СЭС — воспроизводства человеческого потенциала, генетической памяти, морально-нравственных норм, ценностей в качестве стержневых институциональных оснований общества.

Такие показатели, как индекс социального развития (80-е место в мире), ВВП на душу населения (61-е), уровень жизни (68-е), могут рассматриваться, по нашему мнению, как критерии плачевного состояния СЭС и несбалансированности ее секторов. В 2020 г. душевой ВВП снизился на 14%. Чрезвычайно низкий удельный вес вложений в человеческий потенциал (14% от ВВП) свидетельствует о недостаточности его поддержки. Скудная доля вложений в основные средства (1/5 от ВВП) говорит о нехватке инвестиционных факторов научно-технологического развития. Такие действия государства и бизнеса противоречат приоритетам научно-технологической стратегии РФ, способам перехода к новому укладу, который отличают интеллектуальные факторы, новые отношения и модели взаимодействий акторов. В связи с этим важно моделировать сбалансированные взаимодействия и идентифицировать дисбалансы.

Методология

В системной экономической парадигме Г.Б. Клейнера [4] выделены четыре агента, или субъекта, и соответственно, четыре основных сектора СЭС: 1) экономика (объектная система) осуществляет производство, распределение, обмен, потребление в рамках определенной структуры собственности, влияющей на распределение доходов; 2) социум (средовая система) формирует и воспроизводит нормативно-ценностную, этическую, культурную, когнитивную среду; 3) государство (процессная система) задает правила игры, проводит социальную, экономическую, научно-образовательную, другие виды политики; 4) бизнес (проектная система) предпринимает проекты, инвестирует с коммерческой целью. Каждый из них обладает ресурсами (способностями), различными с точки зрения ограниченности их

во времени и пространстве, и при помощи обмена ресурсами исполняет свою роль в СЭС. Для исполнения функций нужны определенные ресурсы, в т.ч. иницирующие мотивации (приток дополнительной энергии). Такие особенности способствуют структурно-функциональной сбалансированности системы на основе взаимного дополнения секторов в реализации локальных функций и интегрального функционала СЭС.

Социальный сектор генерирует нормы морали, ценности, передает их государственному сектору; оказывает доверие и предъявляет запрос на безопасность, социальную поддержку, гуманитарное развитие. Государство осуществляет социальную, физическую, военную защиту; проводит информационную, научно-образовательную, культурную политику и выдвигает запрос на лояльность. Социум поставляет в экономический сектор профессиональные знания, умения, ценности, этические нормы, традиции вместе с их носителями в форме труда и предъявляет запрос на рабочие места и оплату труда, соответствующие способностям и знаниям. Экономика обеспечивает занятость, распределение доходов и выдвигает запрос социуму на трудовые ресурсы нужного качества. Бизнес получает из экономического сектора доходы на вложенные средства и затеянные предпринимательские проекты. Он отчисляет налоги в государственный бюджет и предъявляет запрос на стабильность, безопасность и качество предпринимательской и институциональной среды. Государство осуществляет нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности, задает приоритеты промышленной и инновационной политики, требует социальной и иной ответственности бизнеса. Это нормативная модель взаимодействий.

Спецификация взаимодействий бизнеса и власти, как, например в [3, 5], выделяет бизнес в структуре СЭС, отделяя его от экономики, с точки зрения принципиальных поведенческих особенностей, целевой функции, факторов активности.

Анализ взаимодействий между секторами способствует идентификации системы в структурно-функциональном разрезе и дает новое понимание субъектно-объектных отношений. Можно

предположить, что характер взаимодействий, осуществляемых путем обмена ресурсами и/или способностями, определяет в значительной степени качество исполнения функций каждым из агентов, которое обуславливает в конечном итоге состояние, динамику, качество функционирования СЭС, степень гармонии (сбалансированности и целостности) всей системы.

Предполагается, что для этого требуется ряд условий, основополагающее — равноценный обмен ресурсами между секторами. С системной точки зрения результатом равноценного обмена является получение субъектом ценности, соответствующей возможности и желанию исполнять свою роль в системе, помимо воспроизводства своих сил и возмещения затрат энергии на себя, любимого. Ненадлежащее исполнение функций в одном звене ведет по цепной связи к неспособности и/или нежеланию исполнять функции согласно предназначению в слаженном функционировании целостной системы.

Результаты исследования

Результаты корреляционного анализа подтверждают гипотезы о структурных связях между секторами в СЭС. Связь государственной политики с социальным неравенством определяется на основе нескольких коэффициентов парной ранговой корреляции: 1) коэффициент $-0,56$ указывает на обратную связь между показателями Джини и госрасходами на 1 учащегося в средней школе (измеряемыми в % к ВВП на душу населения); 2) коэффициент корреляции $-0,43$ характеризует обратную связь между неравенством доходов и уровнем образования, по меньшей мере бакалавра или его эквивалента, в расчете для населения старше 25 лет, при том что уровень образованности населения тесно связан с ВВП на душу населения (коэффициент корреляции $0,59$)². Связь государства с поведением бизнеса подтвержда-

² Рассчитано по данным Мирового Банка (The World Bank. 2020. URL: <https://data.worldbank.org/>; <https://www.doingbusiness.org/en/data/>).

ется, например, оценками парной корреляции 0,8 между степенью простоты ведения бизнеса и степенью защиты прав собственности; обратной корреляцией -0,22 между удельным весом фирм, назвавших политическую нестабильность в качестве своего главного препятствия, и удельным весом фирм, вкладывающихся в НИОКР. Для России некоторые связи теснее, чем для мировой системы: так, эмпирически оцененная корреляция между степенью простоты ведения бизнеса и степенью защиты прав собственности составляет 0,97, т.е. практически 1, что демонстрирует острый запрос бизнеса на урегулирование правовых отношений с государством.

Если рассматривать показатель душевого ВВП в качестве базового индикатора результативности функционирования СЭС (а другого интегрального индикатора пока не придумано), то результаты корреляционного анализа подтверждают, что результативность тесно связана с состоянием и функционированием основных секторов: вовлеченностью в образование социума, легкостью ведения бизнеса, государственным финансированием образования, здравоохранения, науки, социального обеспечения. Это в стационарном режиме.

В случае флуктуаций требуется своевременная реакция для компенсации изменения потребности секторов СЭС. Реактивность системы обусловлена адаптивными способностями секторов. Однако ввиду отсутствия аддитивных свойств, степень адаптивности всей системы зависит также от степени координации потоков ресурсообмена; актуальность ее растет в условиях неопределенности и быстрой изменчивости среды. В противном случае сбой в исполнении функций в каком-либо звене может не быть компенсирован за счет внутренних резервов энергии (запасов потенциала) при получении сигнала об изменении и повлечет нарастание дисфункций по всей цепи взаимодействий в системе. Роль координатора принадлежит государству.

Флуктуации могут быть результатом самых разных воздействий. Текущий кризис изменил среду функционирования экономических объектов и поведение субъектов кардинально: переход к новым технологиям обусловил изменение модели производственных

отношений. Основные противоречия сегодняшнего момента системного перехода связаны именно с нарушением основного закона экономики — несоответствием между производительными силами и производственными отношениями; оно проявляется в поведении субъектов и зависит от него. Для приведения в соответствие необходимы изменения в потоках ресурсов и адекватная реакция субъектов. Здесь актуальная задача государства состоит в ресурсном обеспечении решающих факторов экономики знаний — науки, образования, воспитания и поддержки талантов, а также умелая мотивация бизнеса к вложениям в НИ-ОКР. Так, по нашим оценкам, наблюдается высокая корреляция (0,92) между ВВП на душу населения и грантами на технологическое сотрудничество и передачу технологий в экономику вместе с инвестиционными проектами³. В России же наука остается на голодном пайке.

Анализ текущих и стратегических решений демонстрирует непоследовательность власти, фрагментарность политики, экономиию средств, в первую очередь на всем, что связано с укреплением симбиоза человеческого и технологического потенциала в угоду амбициозному стремлению к лидерству по формальным наукометрическим признакам. Потоки на вход секторов не адекватны запросам новой экономики и поставленным задачам рывка. В Законе о бюджете на 2021—2023 гг. сокращены затраты на социальную политику (в основном за счет сокращения поддержки материнства и детства и семей с детьми), на здравоохранение на 11%; на культуру и спорт. В части правового регулирования до сих пор нет Закона о науке отвечающего на современные задачи; налогообложение не эффективно: оно мало стимулирует частные вложения в НИОКР и активное обновление технологий, плохо компенсирует инновационные риски. Поддержка высокотехнологичного экспорта через РЭЦ и ЭКСАР ведется, но в ограниченном масштабе. Национальные стратегии и проекты содержат фрагментарные, непоследовательные и зачастую невыполнимые решения; они подают при помощи наукометрических ориентиров

³ Рассчитано по данным Мирового Банка.

плохой сигнал для исполнителей целей прорывного развития; ни одного проекта не посвящено технологиям.

В образовании избирательный подход к ученикам (проекты Г. Грефа) далек от всестороннего развития личности, ведет к сегрегации молодого поколения, закрывает путь к социальным лифтам [6]. Целевые показатели образования, а также культуры в нацпроектах (количество посещений и обращений онлайн к «услугам» культуры) в корне противоположны системе воспитания творческой личности.

Согласно интегральной оценке эффективности государства для инноваций, Россия занимает 75-ю позицию из 131; по качеству регулирования инновационной деятельности — 105-ю; по признаку верховенства закона — 114-ю⁴, причем улучшение инновационной и институциональной среды замедляется.

Обсуждение

С позиций системной экономической парадигмы кризис производственных отношений связан с ненадлежащим исполнением функций агентами. В результате функционального расстройств всех секторов СЭС образуется круг деструктивных влияний на научно-производственный цикл, более того, он воспроизводится в расширенном масштабе на основе механизмов прямых и обратных связей. Причины разные — нехватка нужных ресурсов, недостаточность мотиваций и ответственности, несогласованность действий, различие ценностей, личностные предпочтения в принятии решений «по долгу службы». Вместе с этим существенную роль, на наш взгляд, играют существующие правила игры, которые ставят общество в подчиненное положение по отношению к другим секторам, а бизнесу позволяют извлекать прибыль любыми способами.

В итоге сферы науки, культуры, образования не получали и не получат в ближайшем будущем ресурсов, необходимых для

⁴ The Global Innovation Index. Analysis. URL: <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator>.

исполнения системных функций — генерирования знаний, прорывных технологий, формирования талантов и уникальных способностей для новой экономики. Происходит геноцид социума, ухудшение здоровья, деинтеллектуализация общества. Формируются и расширенно воспроизводятся среда и ценностные ориентиры, нацеливающие не на рост интеллектуальной экономики и создание стоимости за счет знаний, но на рентоориентированное поведение бизнеса и снобистское сверхпотребление. В периоды бифуркаций (как в переходе к рынку в 1990-е гг., так и в период пандемии) государство являет слабость своих функций; например, в сфере образования оно передает их бизнесу — структурам Сбера, которые заниматься этим будут превратно ввиду особенности своего функционала.

Вместе с этим экономике не достается «долгих» денег для технологической модернизации; социуму — зарплаты для удовлетворения витальных потребностей: реальные доходы падают. Такой разлад разбалансирует систему, стимулирует теневую занятость и вывоз капитала.

В Госдуме замечают разрывы научно-производственного цикла, отсутствие механизмов, «которые бы содействовали переводу научных достижений в реальные инновационные результаты. Это большой пробел в системе госуправления, который предстоит исправить»⁵.

Основное противоречие проявляется в том, что вместо организационно-экономических механизмов, адекватных трансформации технологий и новой модели производственных отношений происходит фактически сращивание 2-х секторов — бизнеса и государства — на основе взаимных краткосрочных выгод. Это дает возможность пользоваться государственными административными законодательными ресурсами, не ограниченными в пространстве. Т.е. растет дисгармония в тетраэдре секторов. Формируется гибридная страта, исполняющая функции регули-

⁵ Заседание Комитета Госдумы по образованию и науке. Госдума. 25.11.2020. Офиц. веб-сайт. URL: <http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/57442/>.

рования (не рыночные, но направленные на защиту интересов узких групп); она объединяет чиновников, топ-менеджеров госкорпораций, силовые структуры, ряд депутатов.

Выводы

Вопрос об огосударствлении экономики и/или бизнеса в РФ может быть интерпретирован с системных позиций как исполнение несвойственных функций и перехват потока ресурсов, подлежащих притоку в другие сектора. Государства не должно быть много или мало — его должно быть ровно столько, чтобы способствовать сбалансированному обмену ресурсами между секторами в целях беспрепятственного исполнения функций агентами и их готовности к этому в изменчивой ситуации. Оно играет роль адаптера, посредника в гармонизации взаимодействий между секторами [5] и должно направлять деятельность бизнеса в интересах всего общества, но не отдельных привилегированных групп [2]. Степень вмешательства государства меняется в зависимости от ситуации.

Позитивные сдвиги намечены в решении Заседания Комитета Госдумы от 25.11.2020⁶ о необходимости координации с требованием создать в структуре ФОИВ под руководством зам. председателя Правительства РФ вневедомственный орган, отвечающий за формирование и реализацию единой государственной и научно-технологической политики, создание национальной инновационной системы, обеспечивающий реализацию научно-технологических программ и проектов.

Рекомендации

Приведение в соответствие системы управления объекту управления. Для этого нужны социальные лифты, ротация кадров, конкурсный отбор.

⁶ Заседание Комитета Госдумы 25.11.2020.

Создание культурной среды, «бульона» для формирования личности, творцов новой формации.

Релевантные системы налогообложения и стимулирования исполнения функций в СЭС.

Релевантные критерии оценки результативности деятельности секторов и индивидов. Самофинансирование к науке не применимо.

Институциональные преобразования, включая институт ответственности.

Индикативное стратегическое планирование научно-технологических трансформаций на основе системных принципов с привлечением всех игроков.

Формирование инновационных экосистем на принципах взаимного дополнения и согласования интересов экономических агентов в стремлении к созданию новой стоимости.

Список литературы

1. *Бодрунов С.Д.* Ноономика: траектория глобальной трансформации / под ред. д.э.н. С.Д. Бодрунова. СПб.: ИНИР им. С.Ю. Витте, 2019. 240 с.
2. *Иванов В.В.* Контуры мирового уклада // *Филос. науки / Russ. J. Philos. Sci.* — 2020. — №63(5). — С. 7–27. DOI: 10.30727/0235–1188–2020–63–5–28–52.
3. *Кириллина В.Н., Антонова А.* Конфликт интересов власти и бизнеса в современной России // *Бизнес. Общество. Власть.* — 2020. — № 2–3 (36–37). — С. 161–169.
4. *Клейнер Г.Б.* Интеллектуальная экономика нового века: экономика постзнаний // *Экономическое возрождение России.* — 2020. — № 1 (63). — С. 35–42.
5. *Титаренко Л.Г.* Взаимодействие власти, бизнеса и общества: субъекты и посредники // *Философия и социальные науки.* — 2015. — № 2. — С. 52–57.
6. *Четверикова О.Н.* Разрушение будущего. Кто и как уничтожает суверенное образование в России. М.: Благословение, 2015. 117 с.

Nikonova A.A.⁷ **The functions of economic agents in the systemic economy in the process of technological transformation.** The article deals with the theoretical and practical issues of modification of the relationship between the main economic agents at a time of radical changes in technologies. The approach is based on the provisions of the systemic economic paradigm been developing at CEMI RAS by the scientists under the leadership of G.B. Kleiner. A study of the model of inter-sector interactions in relation to Russia concluded that there was immense gap in agent behavior between the normative pattern and the actual performance of activity. This will unbalance the system, curb the technological growth.

Keywords: system; economy, society; state; business; relationships; model of interactions; new technologies; balance.

⁷ *Nikonova Alla A.*, Candidate of Econ. Sc., Leading researcher of the Central Economics and Mathematics Institute of RAS.